

КУЛЬТУРА СТЕПИ – ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫЙ ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОФИЦЕРА

Б.Ж. АБИЛДАЕВ

Пограничная Академия Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан, старший преподаватель 5 специальной кафедры, магистр педагогических наук, Республика Казахстан, город Алматы

***Аннотация.** В статье рассматриваются роль и значение культуры в формировании личности офицера, дано обоснование категории культуры, как духовной категории, представлена сущность и содержание духовно – нравственного становления всесторонне развитой, патриотичной, готовой к самопожертвованию личности офицера, как часть его общей культуры.*

***Ключевые слова:** культура, духовная сфера, духовно-нравственные ценности, язык, литература, искусство, живопись, эстетика, этика, традиции, обычаи, нормы, манеры.*

CULTURE OF THE STEPPE – SPIRITUAL AND MORAL IMMUNITY OF AN OFFICER

***Abstract.** The article examines the role and importance of culture in the formation of an officer's personality, substantiates the category of culture as a spiritual category, presents the essence and content of the spiritual and moral formation of a comprehensively developed, patriotic, self-sacrificing personality of an officer as part of his general culture.*

***Key words:** culture, spiritual sphere, spiritual and moral values, language, literature, art, painting, aesthetics, ethics, traditions, customs, norms, manners.*

По результатам социологического опроса Общественного фонда Центра социальных и политических исследований Республики Казахстан «...основными признаками такого упадка в области культуры населения стали такие проявления как: культ денег и потребления, утрата моральных ценностей и традиционных ценностных установок в воспитательном процессе, невнимание к человеку, снижение воспитательной роли семьи. Люди стали более закрытыми, недоверчивыми, им в меньшей степени стали присущи такие черты как: коллективизм, человеколюбие, добросердечие, гостеприимство. Более распространенными стали такие проявления как грубость, бестактность, высокомерие» [1].

Более образно проблемы в области культуры высветил известный режиссер и деятель культуры Республики Казахстан Ермек Турсунов, выступая на заседании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. Он, в частности, заметил: «... Что больше всего мы построили в стране за эти годы? Больше всего мы построили торговых центров, базаров, ресторанов и мечетей. О чем это говорит? О забвении духовности и приоритете еды, наслаждений, развлечений и последующего покаяния в мечети» [2].

Сегодня становится очевидным, что формирование общей культуры – это фундамент духовно-нравственного облика личности офицера. Именно основы общей культуры дают верную ориентацию в человеческом мире, позволяет быть, на уровне своего времени, развивает глубину суждений, аналитические способности и концептуальное мышление. Великий французский государственный и военный деятель Шарль де Голль писал: «Истинной школой командования является общая культура... Не было ни одного знаменитого полководца, который не черпал, бы своего искусства из сокровищницы человеческого разума народов мира» [4]. То же самое, мы можем найти в исследованиях историков о причинах великих побед Чингисхана, основателя самой обширной империи, которую, когда – либо видел мир. Чингисхан, как известно был признан ЮНЕСКО человеком второго тысячелетия. Человеком первого тысячелетия был признан Иисус Христос. «Именно культура древних

тюрков, по словам Льва Гумилева: идеологическая доктрина «Людей длинной воли», «Вечного воинства», «Народ – войско» легла в основу подготовки непобедимого войска Чингисхана» [5].

Другой известный исследователь, автор книги: «Эра Чингисхана в истории казахской нации» М. Х. Сулейманов пишет, что именно концепция подготовки, объединения воинов по духу, «аристократов духа и чести» легла в основу подготовки армии Чингисхана. Основой известного военно-философского учения Чингисхана «Жасақ» «Войско» стали его идеи о том, «...что каждый воин должен быть олицетворением чести и справедливости, храбрости и бесстрашия. Всех таких благородных воинов, аристократов духа, «воинов – чести» среди противника следует всемерно уважать и привлекать на свою сторону, доверяя им высокие должности. Так Чингисхан поступал со многими, в том числе со своим легендарным полководцем Джебе – нойоном, в свое время, ранившим Чингисхана в бою, когда воевал на стороне противника» [6]. Чем не основа для формирования культуры и воспитательной работы в пограничных формированиях – эти требования великого полководца? На наш взгляд, именно традиции высокого морального духа воинов, чувства их защищенности и социальной справедливости к семьям воинов, культивируемые чувства честности, бесстрашия, взаимовыручки, чести и достоинства, изложенные в военно – философском учения Чингисхана «Жасақ» (Войско), равно как и традиции казахских батыров – должны лечь в основу воспитательной работы с военнослужащими всех категорий.

Культура – это своего рода набор правил, которые предписывают человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. Поэтому, в нашей среде и прижились такие понятия как: «культурный человек», «культура поведения», «культура речи», «культура общения», «культура работы», «культура письма», «культура поведения» и т. д. Надо помнить, что недостаточно высокая профессиональная культура офицеров, в том числе и низкая культура руководства личным составом значительно снижает общий потенциал ведомства, наносит непоправимый ущерб всей нашей службе в целом. Более того, становится также очевидным, что распространившиеся в нашей среде, проявления таких негативных явлений как: чванство командиров и начальников, определенный цинизм и высокомерие, отсутствие необходимого сострадания, искренности и внимания, бестактность в общении и разговоре с людьми, проявления других негативных проявлений, несвойственных нашему народу и офицерам – не допустимы!

Такие негативные явления – это, прежде всего, результат запущенности и неконкретной работы в области идеологической и воспитательной работы, в сфере культурного, нравственного, этического и эстетического воспитания! Сегодня офицеры и личный состав плохо знают историю, традиции и прогрессивные обычаи народа, его историческое прошлое, ценностные изречения великих жырау и мыслителей, ханов и батыров, их подвиги и высокие нравственные достижения. Эти знания во многом бы решили проблему бездуховности в воинских коллективах. Одной из причин такого положения дел, является то, что в Программах обучения ввузов, основанных на гражданских ГОСО практически отсутствуют часы занятий по этике, эстетике, культуре общения и поведению! Такие занятия отсутствуют и в практике командирских занятий и профессиональной подготовки. Сегодня становится очевидным, что формирование общей культуры – это фундамент личности офицера. Именно основы общей культуры дают верную ориентацию в человеческом мире, позволяет быть, на уровне своего времени, развивает глубину суждений, аналитические способности и концептуальное мышление. Общая культура офицеров должна включать сегодня дополнительно к вышеперечисленному, глубокие знания по истории, философии, политологии и праву, предполагает знание богатств и достижений мировой и отечественной литературы, музыки, живописи и театра, способность отличать подлинные духовные ценности от подделок. Об общей культуре офицеров можно судить по тому, есть ли у офицера потребность в чтении классиков литературы, видит ли он глубину и смысл их классических произведений. Нам

сегодня повсеместно на местах необходимы современные научные разработки, красочные и убедительные наглядные пособия, панно и буклеты о духовности и нравственности, красочные аллеи с портретами выдающихся ханов, батыров и жырау – мыслителей, просветителей казахского народа, видеофильмы, плакаты и методички на темы духовно-нравственного развития личности офицерского состава. Необходимы современные программы и курсы обучения в духовно – нравственной сфере. Назрела необходимость введения специальных предметов со сдачей экзаменов по культуре, этике, эстетике в офицерской среде! Сегодня нужны конкретные и действенные практические меры по достижению того, чтобы офицер стал образцом высокой культуры, духовности и нравственности, примером исполнения своего долга для всего народа! Очевидно, что для формирования идейно стойкой и цельной, духовно богатой и нравственно чистой личности такого офицера явно недостаточно только практикуемых лекций по общей педагогике и психологии, формального преподавания теории этих наук и концепций, призывов с трибуны и на совещаниях.

Нам необходимо сегодня поднимать и решать вопрос о повсеместном развертывании эффективной идеологической и воспитательной работы, основывающейся на идеях, которые всех нас могут и должны объединить. Для этого, сегодня на местах необходимо провести цикл мероприятий и комплекс мер по обсуждению проблем в сфере идеологии и воспитания и принятию эффективных мер в этой сфере. Нам необходимы современные научные разработки, наглядные пособия, методички по идеологической и воспитательной работе в каждое учреждение и департамент. Необходимы программы и курсы обучения по вопросам организации, проведения и совершенствования идеологической и воспитательной работы. необходимо проверить: кто и как учит этой работе? Назрела необходимость введения для офицеров специальных предметов по культуре, этике, эстетике и военной истории. Сегодня нужно говорить и учить, как говорить, как вести себя в обществе, в коллективе, в общественных местах, о том, что читать и что надо знать офицеру! Каждого военнослужащего надо обучать и воспитывать, как он должен вести себя и что он должен делать в конкретной ситуации, а не читать ему лекции из курса общей педагогике. Пора уходить от общей наукообразной педагогической теории, понятной разве только самим преподавателям, да и то не всегда – к конкретным моделям поведения в условиях службы и жизни! Нам нужно формировать, вырабатывать и внедрять в военную сферу идеологию высокой духовности и нравственности, героизма и мужества наших великих предков, идеологию чести и достоинства, характерную для казахских ханов и батыров. Для этого надо знать их подвиги и сражения в которых они участвовали. Знать тактику и стратегию их действий. Только в случае успешного решения очевидных всем проблем в идеологической и воспитательной сфере мы можем говорить об успешности и действенности этой работы по формированию гражданина и патриота суверенного Казахстана!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Г. Илеуова. Президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия». 22 января 2021 года.
2. Турсунов Е.К. Выступление на заседании Национального Совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. 15 сентября 2019 года. URL: <https://businessfm.kz/> (дата обращения 02.04.2025г.). <https://businessfm.kz/>.
3. Абай. Цитаты о культуре. Источник. URL: <https://zonakz.net/>(дата обращения 14.07.2025г.).
4. П. Мессмер, А. Ларкан. Военные труды Шарля де Голля.
5. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М.: 2012. 839 с.
6. Сулейманов М.Т. Эра Чингисхана в истории казахской нации. – Алматы: «Зергер Ильяс», 2008. – 420 с